

“Desarrollo Cognitivo a través de dos Pluviómetro Automatizado con Arduino: Aplicando la Teoría de Piaget en un Proyecto de STEAM-IoT-Manufactura Aditiva para Estudiantes de 6to Año de Secundaria Técnica.” Caso de estudio en escuela técnica de una pequeña localidad en el Interior de la provincia.

Nombres y Apellidos	Fabio Andrés Rocchi		
C.I	25806361		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	fabio.rocchi@unraf.edu.ar		
Docente/s tutor/es	Anselmo Cukla		
Fecha de presentación	17 mar 2025		

Resumen

El presente trabajo analiza el impacto en el desarrollo cognitivo de estudiantes de sexto año de una escuela técnica a partir de la implementación de dos pluviómetros automatizados con Arduino, integrados en un proyecto educativo basado en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. La propuesta se enmarca en un enfoque STEAM, incorporando elementos de IoT y manufactura aditiva, y se llevó a cabo en la escuela técnica de una pequeña localidad de la región. A través de la construcción, programación y análisis de datos de los pluviómetros, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conectar conceptos teóricos con la práctica, potenciar sus habilidades de razonamiento lógico y fomentar el trabajo colaborativo. El caso de estudio evidenció que la integración de tecnologías digitales, el aprendizaje activo y el soporte de marcos teóricos sólidos influyen positivamente en el desarrollo cognitivo, al tiempo que sientan las bases para mejorar las estrategias didácticas en entornos educativos técnicos.

Palabras clave

Arduino; Robótica educativa; Pluviómetro; Mecatrónica; Automatización; IoT.

Abstract

This study analyzes the impact on the cognitive development of sixth-year technical school students resulting from the implementation of two Arduino-based automated rain gauges within an educational project grounded in Piaget's theory of cognitive development. The proposal adopts a STEAM approach incorporating IoT elements and additive manufacturing and was carried out at Technical School. Through the construction, programming, and data analysis of the rain gauges, students were able to bridge theoretical concepts with practical applications, strengthen their logical reasoning skills, and foster collaborative work. The case study demonstrated that the integration of digital technologies, active learning, and a solid theoretical framework positively influences cognitive development, while laying the groundwork for enhanced pedagogical strategies in technical educational environments.

Keywords

Arduino; Educational robotics; Pluviometers; Mechatronics; Automatization; IoT.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)

POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

“Desarrollo Cognitivo a través de dos Pluviómetro Automatizado con Arduino: Aplicando la Teoría de Piaget en un Proyecto de STEAM-IoT-Manufactura Aditiva para Estudiantes de 6to Año de Secundaria Técnica.” Caso de estudio en escuela técnica de una pequeña localidad en el Interior de la provincia.

Fabio Rocchi

Proyecto final presentado al Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito para la obtención del título de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutores: Ph Doctor Anselmo Kukla
Ph Doctor Nathalie Assuncao

Rafaela, 2024

AGRADECIMIENTOS

A Dios por sobre todas las cosas

A mi familia, mi madre y mis hermanos que me ayudan constantemente.

A Anselmo y su paciencia y su guía.

A Nathalie, por la claridad que me ayudo a avanzar en esta tarea.

A Fernando, quien siempre me ha dado la oportunidad de participar de esta aventura.

A UTEC, FURG, UNRaf, que me han sado las oportunidades para terminarlo y siempre han sido comprensivos.

RESUMEN

El presente trabajo analiza el impacto en el desarrollo cognitivo de estudiantes de sexto año de una escuela técnica a partir de la implementación de dos pluviómetros automatizados con Arduino, integrados en un proyecto educativo basado en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. La propuesta se enmarca en un enfoque STEAM, incorporando elementos de IoT y manufactura aditiva, y se llevó a cabo en la escuela técnica de una pequeña localidad de la región. A través de la construcción, programación y análisis de datos de los pluviómetros, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conectar conceptos teóricos con la práctica, potenciar sus habilidades de razonamiento lógico y fomentar el trabajo colaborativo. El caso de estudio evidenció que la integración de tecnologías digitales, el aprendizaje activo y el soporte de marcos teóricos sólidos influyen positivamente en el desarrollo cognitivo, al tiempo que sientan las bases para mejorar las estrategias didácticas en entornos educativos técnicos.

Palabras Clave: Arduino - Robótica Educativa - Pluviómetro - Mecatrónica - Automatización - IoT.

ABSTRACT

This study analyzes the impact on the cognitive development of sixth-year technical school students resulting from the implementation of two Arduino-based automated rain gauges within an educational project grounded in Piaget's theory of cognitive development. The proposal adopts a STEAM approach incorporating IoT elements and additive manufacturing and was carried out at Technical School. Through the construction, programming, and data analysis of the rain gauges, students were able to bridge theoretical concepts with practical applications, strengthen their logical reasoning skills, and foster collaborative work. The case study demonstrated that the integration of digital technologies, active learning, and a solid theoretical framework positively influences cognitive development, while laying the groundwork for enhanced pedagogical strategies in technical educational environments.

Keywords: Arduino - Educational robotics - Pluviometers - Mechatronics - Automatization - Iot.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Principio de Funcionamiento de Pluviómetro pivotante	18
Figura 2: Entorno de dibujo 3d Solid Works.	19
Figura 3: Imagen Impresora 3d Filamento Prusa	20
Figura 4: Arduino Uno.	22
Figura 5: Flujograma Guía utilizado en la metodología	23
Figura 6: Interface de la Plataforma thinkercad para explicación de funcionamiento	26
Figura 7: Trabajo practico para enseñanza de funcionamiento de servomotor	27
Figura 8: Código que los alumnos deben replicar, modificar, entender y saber explicar	27
Figura 9: Diagrama de conexionado del sensor de ultrasonido	30
Figura 10: Código de ultrasonido	30
Figura 11: Guía ejemplo de Conexionado eléctrico de un sensor de efecto hall A3144	30
Figura 12: Código para el programa de medición de nivel de agua.	36
Figura 13: Ilustración esquemática tentativa para que los alumnos desarrollen su prototipo	38
Figura 14: Pág. Instructables utilizada como guía para la construcción de pluviómetro	38
Figura 15: Imagen de la página de Thinkercad Autodesk	39
Figura 16: Imagen de la página de Instructables Autodesk sobre guía construc .Pluviómetro	40
Figura 17: Imagen del página de YouTube donde el autor publica el ensamble de las partes	40
Figura 18: Imagen del página de ThingSpeak Mathworks	43
Figura 19: Fragmento de Código para la conexión de ThingSpeak	44
Figura 20: Alumnos escuchando los conceptos.	49
Figura 21: Alumnos llevando a cabo los trabajos estipulados en clases	49
Figura 22: Imagen de la Practica de Bernoulli/Torricelli.	54
Figura 23: Imagen de la Practica de Bernoulli/Torricelli con el inconveniente del servomotor	54
Figura 24: Curva de medición de descarga con sensor de ultrasonido HSR04	55
Figura 25: Impresión 3d de las partes del pluviómetro.	56
Figura 26: Grupos de Alumnos trabajando en el ensamble.	56
Figura 27: Estructura construida en los talleres de la escuela	57
Figura 28: Equipo instalado en sobre una de las aulas y vista desde el patio de la escuela.	55
Figura 29: Vista de la página donde se publican los datos en tiempo real	61
Figura 26: Grupos de Alumnos trabajando en el ensamble.	56

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo	45
Tabla 2: Listado de herramental e insumos	47
Tabla 3: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo	49
Tabla 4: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo	51
Tabla 5: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo	56

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

3D	3 Dimensiones
CCC	Ciclo de Complementación Curricular
LED	<i>Light Emitting Diode</i>
MATLAB	<i>Matrix Laboratory</i>
PRIA	Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial
S/D	Sin Dato
SciELO	<i>Scientific Electronic Library Online</i>
STEM	<i>Science, Technology, Engineering and Mathematics</i>
TD	Tecnologías Digitales
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UNRaf	Universidad Nacional de Rafaela
IoT	Internet of things

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
1.2 JUSTIFICACIÓN	9
1.3 OBJETIVOS	10
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	10
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	12
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	16
3.1 TÉRMINOS Y CONCEPTOS RELEVANTES	17
3.1.1 PLUVIOMETRO	18
3.1.2 ARDUINO	18
3.1.3 INTERNET DE LAS COSAS (IoT)	18
3.1.4 IMPRESIÓN 3D	19
3.1.5 STEAM	21
3.1.6 ROBOTICA EDUCATIVA	20
3.1.7 ECUACION DE BERNOULLI/TORICCELLI	20
4. METODOLOGÍA	24
4.1 TIPO DE INVESTIGACION	24
4.2 ELEMENTOS DE EVALUCACION	31
4.3 ETAPAS DE LAS PRACTICAS FORMATIVAS	40
4.4. PUBLICO DESTINATARIO	43
5. IMPLEMENTACION	
6. EVALUACION	49
7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	55
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58
ANEXO I: FORMULARIO ENCUESTA PREVIA A LA PRÁCTICA	61
ANEXO II:	63

1. INTRODUCCIÓN

Introducción

En el contexto educativo actual, donde la integración de tecnología y ciencia desempeña un papel crucial en el desarrollo de habilidades del siglo XXI, la implementación de un pluviómetro automatizado con Arduino ofrece una oportunidad única para que los estudiantes de una escuela técnica apliquen conocimientos técnicos en un entorno práctico y significativo. Este proyecto no solo refuerza los principios de robótica y programación, sino que también se conecta directamente con la necesidad de comprender y analizar fenómenos ambientales, proporcionando así una experiencia de aprendizaje integral y aplicada.

La elección y aplicación de estos recursos en el diseño del pluviómetro automatizado están orientadas a ofrecer una experiencia educativa rica y multidisciplinaria, que prepare a los estudiantes para futuras carreras en tecnología, ingeniería y ciencias ambientales. Al mismo tiempo, fomenta una comprensión más profunda de cómo la tecnología puede emplearse para mejorar la recolección y el análisis de datos relacionados con la precipitación. De este modo, el proyecto no solo desarrolla habilidades técnicas, sino que también vincula a los estudiantes con aplicaciones del mundo real, preparándolos para enfrentar retos futuros en ámbitos técnicos y científicos.

La propuesta pedagógica que sustenta este proyecto se cimienta en diversos principios y enfoques educativos que, articulados de manera coherente, configuran un entorno de aprendizaje dinámico y significativo. La base conceptual y metodológica adquirida a lo largo del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA), en particular en las unidades curriculares Robótica Educativa, Proyectos de Robots 1 y 2, Impacto Social de la Automatización, e Investigación en Robótica e Inteligencia Artificial ha sido esencial para consolidar este andamiaje teórico-pedagógico. Estas asignaturas han proporcionado las herramientas necesarias para entender cómo el aprendizaje se construye de forma activa, situando al estudiante en el centro del proceso, y promoviendo así la asimilación de saberes a través de la acción, la experimentación y la reflexión.

Al adoptar una perspectiva constructivista, se asume que el conocimiento no es una simple transmisión de datos, sino que emerge a partir de la interacción significativa con el entorno. En este sentido, la manipulación directa de un pluviómetro automatizado con Arduino permite a los estudiantes reconfigurar su entendimiento de principios científicos y tecnológicos, comprobando

y ajustando sus hipótesis de manera práctica. Esta visión se complementa con el Aprendizaje Basado en Proyectos, enfoque que potencia la integración de la teoría con la resolución de problemas concretos, alineándose con las experiencias adquiridas en la elaboración de proyectos de robótica realizados durante el posgrado.

La dimensión colaborativa del aprendizaje, impulsada por la participación en iniciativas de trabajo en equipo, encuentra sustento en las estrategias de investigación desarrolladas en el PRIA. Esto favorece la co construcción de conocimientos entre los estudiantes, fortaleciendo habilidades sociales, comunicativas y de liderazgo. Asimismo, la integración de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM) permite contextualizar los saberes de forma práctica, relacionando los conceptos abordados en el aula con aplicaciones reales en el campo de la robótica y la automatización. De este modo, las nociones discutidas en las unidades curriculares no solo se comprenden, sino que también se experimentan y validan en entornos que simulan condiciones profesionales futuras.

La retroalimentación continua, abordada en las propuestas de evaluación formativa, asegura que el proceso educativo no sea estático, sino que se caracterice por la adaptación constante. Los estudiantes reciben observaciones constructivas del docente y de sus pares, lo que les permite mejorar su desempeño, ajustar sus enfoques de trabajo y perfeccionar su comprensión. Este ciclo de evaluación, corrección y mejora permanente culmina en la reflexión crítica, competencia fundamental para el desarrollo de un pensamiento autónomo y sólido, capaz de enfrentar los desafíos complejos que caracterizan el entorno tecnológico contemporáneo.

En conjunto, esta serie de principios y metodologías no solo asegura la adquisición de habilidades técnicas vinculadas a la robótica y la inteligencia artificial, sino también el desarrollo de competencias blandas, pensamiento crítico y capacidad de adaptación. Dicho marco, nutrido por los aportes conceptuales del PRIA, sienta las bases para una experiencia de aprendizaje integral, relevante y adaptada a las necesidades formativas del siglo XXI.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La creciente complejidad de los entornos tecnológicos y su incidencia en la formación de profesionales del ámbito de la robótica y la inteligencia artificial demandan propuestas pedagógicas más integrales. En este sentido, la incorporación de un pluviómetro automatizado

con Arduino como recurso didáctico, fundamentado en principios constructivistas, aprendizaje basado en proyectos y enfoques STEM, aporta un contexto de aprendizaje activo y significativo.

El respaldo teórico-práctico adquirido en las asignaturas del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, incluyendo Robótica Educativa, Proyectos de Robots 1 y 2, Impacto Social de la Automatización e Investigación en Robótica e Inteligencia Artificial, brinda el sustento metodológico necesario para integrar contenidos específicos con habilidades de razonamiento lógico, trabajo colaborativo y adaptación a entornos dinámicos. De este modo, se potencia la formación profesional de los estudiantes al fomentar su capacidad de aplicar conocimientos teóricos en la resolución de problemas reales, alineando las prácticas educativas con las exigencias tecnológicas y sociales contemporáneas, procesos educativos presentan multiplicidad de desafíos y su interrelación con las tecnologías configuran un campo de particular interés en el presente. En efecto, el impacto de las tecnologías en la sociedad alcanza los procesos de enseñanza y aprendizaje y es por ello que resulta pertinente el estudio de los recursos y las estrategias de incorporación en las aulas. En este contexto, la robótica educativa es capaz de propiciar un escenario de desafíos y aprendizajes prácticos que llevan décadas de implementación en diversos niveles educativos.

1.3 OBJETIVOS

La definición de objetivos claros y alcanzables es fundamental para orientar la presente investigación y asegurar que las acciones emprendidas respondan a las metas propuestas. Este trabajo tiene como propósito principal explorar y analizar el impacto que la implementación de uno o varios pluviómetros automatizados con Arduino puede tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje en escuelas técnicas de nivel secundario, contribuyendo así a ampliar el conocimiento disponible y a ofrecer nuevas perspectivas sobre la integración de recursos tecnológicos en el ámbito educativo técnico.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

- Armar clases teórico-prácticas para experimentar como el aprendizaje basado en proyectos, en este caso mediante la fabricación de pluviómetros automatizados con Arduino en la formación técnica de nivel secundario, influencia en la motivación, el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades técnicas y analíticas en los estudiantes.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar la motivación y compromiso de los estudiantes al utilizar un proyecto definido (pluviómetros automatizados con Arduino para medir y analizar datos climáticos).
- Determinar el aporte de estos dispositivos al aprendizaje activo, al razonamiento lógico y a las competencias técnicas.
- Identificar dificultades y limitaciones en su implementación, a fin de proponer mejoras.
- Diseñar un modelo de estudio que posibilite la continuidad de las prácticas en años posteriores.
- Conectar el pluviómetro a una plataforma web para monitorear precipitaciones y condiciones climáticas en tiempo real.
- Desarrollar prácticas de programación que permitan a los estudiantes adquirir habilidades para diseñar, construir y optimizar el dispositivo.
- Elaborar un modelo teórico, basado en las ecuaciones de Bernoulli, para analizar el vaciado del depósito.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A continuación se presenta una revisión bibliográfica centrada en investigaciones publicadas en los últimos seis años (2018-2024), con el fin de situar el presente trabajo en el marco de las tendencias y hallazgos más recientes en educación tecnológica, robótica educativa, metodologías activas, STEAM, IoT y evaluación formativa en entornos formativos técnicos.

La integración de tecnologías digitales en educación técnica se ha consolidado como un campo de creciente interés, buscando fomentar habilidades propias del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la creatividad (Sousa & Rocha, 2019). Dentro de este contexto, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) sigue siendo una metodología relevante que impulsa la adquisición de competencias complejas mediante la resolución de problemas reales (Svihla et al., 2019). Con el ABP, los estudiantes se involucran activamente en su proceso formativo, conectan la teoría con la práctica y refuerzan el aprendizaje significativo.

La robótica educativa y la programación, pilares fundamentales de la alfabetización tecnológica, han encontrado mayor resonancia con el auge de plataformas abiertas como Arduino, que permiten una curva de aprendizaje más accesible y una integración sencilla de sensores, actuadores y módulos de comunicación (Alimisis, 2022). Estas herramientas han mostrado su efectividad al consolidar el pensamiento computacional y la exploración de principios científicos y matemáticos en contextos auténticos (Dezuanni et al., 2021). En este sentido, la adopción de enfoques STEAM—que unen Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas—ha resultado provechosa, ya que promueve experiencias interdisciplinarias y favorece la motivación estudiantil (Herro, Quigley & Cian, 2019).

La introducción del Internet de las Cosas (IoT) en entornos educativos técnicos aporta una dimensión conectada y contextualizada a la recolección y análisis de datos. Varios estudios reportan que la integración de dispositivos IoT y su monitoreo en tiempo real brinda un contexto más rico para el aprendizaje, conectando el aula con escenarios prácticos y profesionales (Irrazabal & Rey, 2020). Además, se han reportado experiencias exitosas en la implementación de estrategias de enseñanza que combinan IoT, programación y sensores ambientales para el desarrollo de competencias tecnológicas avanzadas en niveles educativos preuniversitarios y universitarios (García-Peñalvo, 2022).

La adopción de estas tecnologías y metodologías no solo depende de los recursos técnicos, sino también de la capacidad del docente para diseñar experiencias de aprendizaje efectivas. Para

ello, el modelo TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) ha servido de referencia, ayudando a los educadores a integrar coherentemente la tecnología en sus prácticas pedagógicas (Kim et al., 2019). Una vez establecidas las condiciones adecuadas, los entornos educativos con robótica, IoT y herramientas digitales se convierten en espacios para el aprendizaje activo, el razonamiento lógico y la articulación de contenidos complejos.

En paralelo, la evaluación formativa ha ganado relevancia al ofrecer retroalimentación continua y oportuna en procesos de aprendizaje con fuerte presencia tecnológica. Al combinar actividades prácticas con monitoreo permanente de avances, se favorece el ajuste en tiempo real de estrategias didácticas y se mejora la comprensión del estudiante sobre su propio progreso (Vidal, Guasch & Espasa, 2022). Este tipo de evaluación, sumada al andamiaje que proporcionan las tecnologías digitales, alienta la autorregulación del aprendizaje y facilita la personalización de la experiencia educativa.

En síntesis, la literatura reciente destaca la convergencia de múltiples tendencias: el ABP y STEAM como ejes metodológicos, la robótica educativa y la programación como catalizadores del pensamiento computacional, la incorporación de dispositivos IoT para contextualizar los datos en escenarios reales, y la evaluación formativa para el ajuste constante del proceso formativo. Estas líneas de investigación coinciden en la necesidad de formar estudiantes con competencias tecnológicas sólidas, pensamiento crítico y capacidad de adaptación. El presente trabajo, al abordar la implementación de un pluviómetro automatizado con Arduino y su integración en un entorno educativo técnico, se enmarca en estas corrientes contemporáneas, ofreciendo una propuesta coherente con las demandas tecnológicas y pedagógicas actuales.

Referencias (2018-2024)

- Alimisis, D. (2022). Teacher training in educational robotics: A shift from coding to computational thinking. *International Journal of Technology and Design Education*, 32(4), 1–19.
- Dezuanni, M., O'Mara, J., Beavis, C., & Willoughby, R. (2021). Computational thinking, coding and creativity: Developing STEAM education through making and digital invention. *British Journal of Educational Technology*, 52(3), 1312–1325.
- García-Peñalvo, F. J. (2022). Expanding STEAM education through digital storytelling and robotics: The STIMEY project. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 17(1), 3–10.
- Herro, D., Quigley, C., & Cian, H. (2019). Integrating STEAM into the primary curriculum: Emerging themes from a professional development programme. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(6), 1–11.

- Irrazabal, G., & Rey, L. (2020). Active learning strategies integrated with IoT in engineering education. *IEEE Transactions on Education*, 63(4), 288–295.
- Kim, C., Choi, H., Han, J., & So, H.-J. (2019). Enhancing teachers' integration of ICT into classroom teaching through the TPACK framework. *Educational Technology & Society*, 22(4), 15–26.
- Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Digital learning: Developing skills for digital transformation of organizations. *Future Generation Computer Systems*, 91, 327–334.
- Svihla, V., Reeve, R., Phillips, M., & Lundgren, L. (2019). Characterizing project-based learning in STEM: A systematic review. *Journal of Pre-College Engineering Education Research*, 9(2), 1–12.
- Vidal, E., Guasch, D., & Espasa, A. (2022). Formative assessment and feedback in digital learning environments: The role of the teacher. *Computers & Education*, 182, 104469.

Alimisis, D. (2022). Este estudio destaca el papel clave de la formación docente en robótica educativa, proponiendo un cambio de enfoque desde la simple enseñanza de codificación hacia la comprensión del pensamiento computacional. La investigación subraya que, al capacitar a los profesores para integrar estas herramientas y metodologías, se promueve un aprendizaje más significativo y orientado a la resolución de problemas en el aula.

Dezuanni, M., O'Mara, J., Beavis, C., & Willoughby, R. (2021). Los autores examinan cómo el desarrollo del pensamiento computacional, la codificación y la creatividad, combinados con enfoques STEAM, impulsan la innovación educativa. El estudio evidencia que la mezcla de contenidos digitales, invención tecnológica y creación artística contribuye a formar estudiantes más autónomos, críticos y capaces de afrontar retos interdisciplinarios.

García-Peñalvo, F. J. (2022). Este trabajo presenta el proyecto STIMEY, enfocado en la expansión de la educación STEAM mediante la narrativa digital y la robótica. Se demuestra que la integración de estas herramientas, sumada a estrategias pedagógicas interactivas, motiva a los estudiantes, fortalece su pensamiento crítico y los involucra activamente en el proceso de aprendizaje.

Herro, D., Quigley, C., & Cian, H. (2019). La investigación se centra en la integración de STEAM en el currículo de primaria a través de la formación docente y el desarrollo profesional. Los resultados muestran que las experiencias de capacitación a maestros generan nuevas dinámicas y enfoques pedagógicos, impulsando la participación estudiantil y la conexión entre las disciplinas científicas, tecnológicas, ingenieriles, artísticas y matemáticas.

Irrazabal, G., & Rey, L. (2020). Este estudio analiza la implementación de estrategias de aprendizaje activo apoyadas en el IoT en el campo de la educación en ingeniería. Se observa que, al integrar dispositivos conectados y experimentación práctica, los estudiantes logran un mayor entendimiento conceptual, un incremento en la motivación y una aplicación más relevante de los conocimientos técnicos.

Kim, C., Choi, H., Han, J., & So, H.-J. (2019). El artículo aborda la integración de las TIC en el aula desde el marco TPACK, destacando que la formación docente debe considerar no solo el contenido y la pedagogía, sino también las particularidades tecnológicas. La investigación concluye que al reforzar las competencias de los profesores en estos tres ámbitos, se optimiza la implementación de tecnologías en la enseñanza.

Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Este trabajo enfatiza la importancia del aprendizaje digital en el desarrollo de habilidades para la transformación organizativa en la era digital. El estudio muestra que las competencias tecnológicas no solo incrementan la productividad, sino que también promueven la adaptabilidad, la innovación y la empleabilidad en un mercado laboral en constante evolución.

Svihla, V., Reeve, R., Phillips, M., & Lundgren, L. (2019). La revisión sistemática destaca las características del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en STEM, señalando su eficacia para alentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. El análisis evidencia que, cuando se aborda un problema real y significativo, los estudiantes desarrollan un mayor compromiso y profundizan en la comprensión de conceptos científicos y tecnológicos.

Vidal, E., Guasch, D., & Espasa, A. (2022). Este estudio se centra en la evaluación formativa y la retroalimentación en entornos digitales de aprendizaje. Los resultados indican que la intervención docente, al ofrecer comentarios oportunos y específicos, facilita la autorregulación del estudiante, mejora la calidad de su trabajo y promueve un mayor entendimiento de los contenidos, reflejando la importancia de la guía continua en el entorno educativo digital.

1 <https://www.sciencedirect.com/>

2 <https://scholar.google.com/>

3 <https://scielo.org/es/>

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica de este trabajo se apoya en enfoques educativos constructivistas, metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la perspectiva STEAM, la robótica educativa, la alfabetización tecnológica y la evaluación formativa. En conjunto, estos pilares conceptuales explican la pertinencia, el impacto y las posibles transformaciones que supone la introducción de un pluviómetro automatizado con Arduino en el ámbito de la educación técnica secundaria.

En primer lugar, el constructivismo, con Jean Piaget (1970) como referente, sostiene que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante construye activamente su conocimiento al interactuar con el entorno. Esta visión, profundizada por autores como Seymour Papert (1993), propone el “aprender haciendo” (Dewey, 1938) como un camino hacia aprendizajes más profundos. La manipulación, programación y análisis de datos ambientales a través del pluviómetro automatizado permiten a los alumnos contrastar hipótesis, comprender fenómenos físicos y tecnológicos, y reestructurar su marco conceptual.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Thomas, 2000; Krajcik & Blumenfeld, 2006) ofrece una ruta metodológica para integrar contenido, habilidades y actitudes, mediante la resolución de problemas auténticos y la producción de resultados concretos. La aplicación del ABP en el presente contexto—la construcción y análisis de un dispositivo real—conecta teoría y práctica, promoviendo el razonamiento lógico, la creatividad y la autogestión del conocimiento. Este enfoque cobra mayor relevancia al articularse con la propuesta STEAM (Bybee, 2010; Quigley, Herro & Jamil, 2017), que impulsa la interdisciplinariedad y la aplicación de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas a entornos reales, potenciando la motivación y la participación estudiantil.

La robótica educativa, defendida por autores como Papert (1993) y Resnick (1998), destaca la importancia de involucrar a los estudiantes con dispositivos interactivos que estimulen el pensamiento computacional, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. En este sentido, la incorporación del pluviómetro automatizado no solo fortalece la alfabetización tecnológica (Mishra & Koehler, 2006), sino que favorece el desarrollo de competencias del siglo XXI (Trilling & Fadel, 2009), como la comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico. Estas habilidades, demandadas por entornos laborales y sociales cada vez más complejos, se construyen cuando el alumnado experimenta un rol activo en el proceso de

aprendizaje.

La evaluación formativa, destacada por Black & Wiliam (1998), se torna fundamental para sostener una dinámica de mejora continua. Al ofrecer retroalimentación constante, se promueve la metacognición y la autorregulación del aprendizaje (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Este acompañamiento evaluativo mejora los resultados educativos, incrementa la motivación y fomenta el compromiso, consolidando el impacto positivo de la propuesta pedagógica.

La experiencia teórico-metodológica del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) aporta un andamiaje académico robusto que orienta la adopción de estas propuestas. Las asignaturas cursadas—Robótica Educativa, Proyectos de Robots, Impacto Social de la Automatización e Investigación en Robótica e Inteligencia Artificial—proporcionan un sustento conceptual actualizado y práctico para el diseño, desarrollo y análisis de este tipo de iniciativas en entornos educativos técnicos.

El impacto de trabajar con estos enfoques, recursos y metodologías no se limita a la adquisición de conocimientos técnicos. Estudios han demostrado que el uso de metodologías activas y el enfoque en competencias favorecen una mayor motivación, un aprendizaje más profundo y una mejor preparación para enfrentar problemas complejos (Hmelo-Silver, 2004; Honebein, 1996). La implicación activa del estudiante en la construcción del conocimiento, así como la conexión con problemas reales y el uso de herramientas tecnológicas contemporáneas, contribuyen a fortalecer su autonomía, su capacidad de innovación y su adaptabilidad ante futuros desafíos (Barron & Darling-Hammond, 2008; Dede, 2010).

En suma, la fundamentación teórica se nutre de un amplio corpus de investigaciones y teorías que respaldan la pertinencia de introducir un pluviómetro automatizado con Arduino en la educación técnica secundaria. Este dispositivo, enmarcado en enfoques constructivistas, metodologías ABP, integración STEAM, robótica educativas y evaluación formativa, no solo potencia la adquisición de contenidos disciplinares, sino que también forja competencias transversales clave. Así, se promueve un aprendizaje significativo y transformador, alineado con las exigencias de la sociedad actual.

3.1 TÉRMINOS Y CONCEPTOS RELEVANTES

Incluir los términos y conceptos relevantes proporciona un marco conceptual claro que facilita la comprensión del proyecto, orienta la interpretación de la información y asegura que

tanto el lector como los involucrados en la investigación compartan un mismo punto de partida teórico y terminológico.

:

3.1.1 PLUVIOMETRO:

Se hace Dispositivo para medir la precipitación en un período específico, con capacidad automatizada mediante componentes electrónicos y programación (Santos et al., 2014). Su integración con Arduino facilita la adquisición y transmisión de datos en tiempo real, brindando un recurso educativo práctico para el análisis de variables ambientales.

Figura 1: Principio de Funcionamiento de Pluviómetro pivotante.

Fuente: <https://www.sensorscontrol.com/info/how-does-a-tipping-bucket-rain-gauge-works-94828820.html>

3.1.2 ARDUINO

La Plataforma de hardware y software libre que simplifica el desarrollo de proyectos electrónicos interactivos (Banzi & Shiloh, 2014). La facilidad de uso y la documentación disponible permiten que estudiantes con diferentes niveles de experiencia se apropien de conceptos de programación y electrónica aplicada.

3.1.3 INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

Concepto que describe la interconexión de objetos físicos con internet, posibilitando su monitoreo y control remoto (Ashton, 2009). Al integrar el pluviómetro con el IoT, se accede a

datos climáticos en tiempo real, optimizando su análisis y permitiendo una toma de decisiones informada (Atzori, Iera & Morabito, 2010).

3.1.4 IMPRESIÓN 3D:

Tecnología de fabricación aditiva que permite construir objetos tridimensionales a partir de modelos digitales (Gibson, Rosen & Stucker, 2015). En el proyecto, la impresión 3D posibilita crear componentes personalizados del pluviómetro, adaptándolo a las necesidades específicas de la experiencia educativa.

Figura 2: Entorno de dibujo 3d Solid Works.
Fuente: Elaborada por el autor

4 <https://www.solidworks.com/es/product/solidworks-3d-cad>

3.1.5 STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas):

Enfoque interdisciplinario que integra áreas diversas para abordar problemas complejos (Bybee, 2010; Quigley, Herro & Jamil, 2017). La aplicación de STEAM en la construcción y análisis del pluviómetro enriquece la experiencia educativa al vincular contenidos científicos y matemáticos con soluciones tecnológicas creativas

3.1.6 ROBOTICA EDUCATIVA:

Integración de sistemas robóticos en el currículo escolar para el aprendizaje de principios científicos y tecnológicos (Papert, 1993; Resnick, 1998). La robótica educativa facilita el desarrollo del pensamiento computacional, la resolución de problemas y el trabajo en equipo (Mikropoulos & Papastergiou, 2010).

Figura 3: Imagen Impresora 3d Filamento Prusa.
Fuente: <https://www.prusa3d.com/es>

3.1.7 ECUACIONES DE BERNOULLI:

Principios matemáticos y físicos que describen el comportamiento de fluidos en movimiento (Bernoulli, 1738). Su aplicación en el análisis del vaciado del depósito del pluviómetro sienta las bases científicas para entender las relaciones entre variables físicas, integrando la teoría con la práctica

5 <https://www.prusa3d.com/es/producto/impresora-3d-original-prusa-mk4s-5/>

Figura 4: Arduino Uno
Fuente: <https://store.arduino.cc/collections/boards-modules>

4. METODOLOGÍA

El punto de partida de este proyecto se sitúa en un grupo de estudiantes del sexto año de una escuela técnica secundaria, próximos a obtener un título de Técnico Electromecánico. La formación previa de estos alumnos incluye una base general de electrónica, el manejo de sensores y actuadores en contextos limitados, y cierta familiaridad con el dibujo técnico. Sin embargo, su experiencia en programación, el uso de plataformas microcontroladas (como Arduino) y la integración de soluciones IoT (Internet de las Cosas) es prácticamente nula.

Dado el panorama tecnológico actual, caracterizado por la convergencia entre software y hardware, así como la creciente demanda de profesionales capaces de entender y aplicar metodologías STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), se torna imprescindible crear entornos de aprendizaje que permitan a los alumnos introducirse en la programación, la automatización, la recolección y el análisis de datos digitales. El proyecto de implementar un pluviómetro automatizado con Arduino surge como una oportunidad educativa para abordar estas áreas, aprovechando las bases ya adquiridas y ampliándolas con nuevos conocimientos y habilidades.

Mediante la construcción, programación y análisis de un dispositivo real que mide precipitación, los estudiantes no solo reforzarán sus saberes en electrónica y mecánica, sino que, además, explorarán la programación de microcontroladores, la conexión a plataformas web para monitoreo en línea (IoT) y el análisis de datos ambientales. Esta propuesta aspira a cerrar la brecha entre la formación técnica tradicional y las competencias digitales emergentes, estableciendo un puente entre la teoría aprendida en años previos y la aplicación práctica de tecnologías clave para su futuro desempeño profesional.

4.1.1 FLUJOGRAMA DE LA METODOLOGÍA

Figura 5: Flujograma Guía utilizado en la metodología
Fuente: elaborada por el autor.

4.1.2 NATURALEZA CUALITATIVA DEL ESTUDIO

Este trabajo adopta un enfoque cualitativo, dado que se centra en la comprensión profunda de las experiencias, las motivaciones y los procesos de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de la construcción de un dispositivo meteorológico (pluviómetro). Para ello, se emplean entrevistas y observación sistemática, analizando cómo los participantes (alumnos y docente-investigador) construyen conocimiento y resuelven problemas técnicos y científicos.

4.1.3 TIPO DE INVESTIGACION: INVESTIGACION PARTICIPANTE

Se enmarca en la investigación participante, puesto que el docente se involucra directamente en el proceso formativo como parte activa de la comunidad educativa, evaluando el progreso de los alumnos, y siendo a la vez investigador que registra y analiza las interacciones. De esta manera, se favorece la colaboración y la reflexión conjunta sobre la práctica educativa.

4.1.4 ESTUDIO DE CASO

El escenario de este proyecto se configura como un estudio de caso: se pretende diseñar y fabricar un pluviómetro ante la necesidad de obtener datos de lluvia, temperatura y humedad en una

localidad que carece de mediciones actualizadas. Este contexto real y específico brinda la oportunidad de profundizar en la experiencia de los estudiantes al enfrentar un problema concreto, generando soluciones técnicas con apoyo de la electrónica, la programación y la impresión 3D.

4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

Para evaluar el progreso y la comprensión de los alumnos, así como la efectividad de las actividades pedagógicas, se han seleccionado los siguientes instrumentos:

4.2.1 ENTREVISTAS

- Se realizan entrevistas semi-estructuradas a los estudiantes en diferentes momentos del proyecto.
- Permiten recabar sus percepciones sobre las dificultades, los logros y el nivel de motivación.
- Se obtienen datos cualitativos sobre la apropiación de los conceptos de electrónica, programación y metodología de diseño.

4.2.2 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

El docente-investigador registra, mediante cuaderno de campo, cómo los alumnos abordan los problemas técnicos y organizan el trabajo.

Se presta especial atención a la colaboración en equipo, la resolución de problemas y la asimilación de conceptos teóricos (Bernoulli, sensores, impresión 3D).

4.2.2.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE:

La observación participante es una técnica de la metodología cualitativa en la cual el investigador se integra de forma activa en el entorno que estudia, con el fin de observar y recopilar información desde la experiencia directa. Según Bronislaw Malinowski (1922), uno de los pioneros en este método, la observación participante implica que el investigador comparta de

forma prolongada y cotidiana las rutinas y el contexto de los sujetos de estudio, lo cual le permite comprender mejor su cultura, sus prácticas y sus significados. En el presente proyecto, la observación participante se materializa en la figura del docente-investigador, quien acompaña a los estudiantes en los talleres de formación electromecánica, participa de sus prácticas y registra sus procesos de aprendizaje en el desarrollo del pluviómetro.

4.3 ETAPAS DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS

Para lograr la construcción del pluviómetro como del prototipo para la experiencia sobre Bernoulli y la integración de las competencias requeridas, se proponen prácticas secuenciadas que contemplan tanto los fundamentos teóricos como las destrezas técnicas.

4.3.1 Trabajos prácticos (TP)

- Se establecen **5 trabajos prácticos** escalonados que cubren:
 1. El uso básico de Arduino y de la plataforma Tinkercad para simulaciones.
 2. La exploración y prueba de diversos sensores y actuadores (servomotor, sensor ultrasónico, sensor de efecto Hall, etc.).
 3. La aplicación de ecuaciones de Bernoulli para justificar el diseño de prototipos.
 4. El diseño, impresión y armado final del pluviómetro, con la toma de mediciones y su posterior análisis.
- Se evalúa la correcta ejecución de cada TP, la comprensión teórica y la capacidad de integrar los conocimientos en un proyecto final.

A continuación, se detalla el cronograma formativo:

4.3.2 CURSO DE ARDUINO (SE USA SIMULADOR THINKERCAD Y PLACA ESP32/ARDUINO UNO PARA ARMAR PROTOTIPO).

- Introducción a la placa ESP32 (o Arduino UNO) y al IDE de programación.
- Conceptos básicos de entrada y salida digital, lectura de sensores análogos, estructuras de control (if, for, while), y comunicación serial.
- Lista de materiales involucradas en las practica.

Figura 6: Interface de la Plataforma tinkercad para explicación de funcionamiento
Fuente: Elaborada por el autor.

4.3.3 EXPLICACIÓN FUNCIONAMIENTO DE SERVOMOTOR

- Funcionamiento interno de un servomotor y sus aplicaciones.
- Conexión del servomotor a la placa ESP32/Arduino y control de ángulos mediante PWM.
- En estas prácticas los alumnos replican los conceptos en sus respectivas computadoras. Los trabajos se realizan en grupos de a dos/tres personas.

Figura 7: Trabajo practico para enseñanza de funcionamiento de servomotor
Fuente: Elaborada por el autor.

```

Texto
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop()
9 {
10  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
11  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
12  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
13  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14 }

```

Figura 8: Código que los alumnos deben replicar, modificar, entender y saber explicar.
Fuente: Elaborada por el autor.

4.3.4 EXPLICACIÓN USO DE SENSOR DE ULTRASONIDO

- Principios de emisión y recepción de ondas ultrasónicas.
- Conexión y programación para medir distancias.
- Posibles usos para medir nivel de agua (aplicable a un pluviómetro).

Figura 9: Guía ejemplo de Conexión eléctrico de un sensor de ultrasonido
Fuente: Elaborada por el autor.

```

1
2 long cm = 0;
3
4 long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
5 {
6   pinMode(triggerPin, OUTPUT);
7   digitalWrite(triggerPin, LOW);
8   delayMicroseconds(2);
9
10  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
11  delayMicroseconds(10);
12  digitalWrite(triggerPin, LOW);
13  pinMode(echoPin, INPUT);
14
15  return (pulseIn(echoPin, HIGH)*0.01723);
16
17 }
18
19 void setup()
20 {
21   Serial.begin(9600);
22
23   pinMode(2, OUTPUT);
24   pinMode(3, OUTPUT);
25   pinMode(4, OUTPUT);
26 }
27
28 void loop()
29 {
30   cm =readUltrasonicDistance(7, 6);
31
32   Serial.print(cm);
33   Serial.println("cm");
34
35
36   if (cm <= 250 && cm > 175) {
37     digitalWrite(2, HIGH);
38     digitalWrite(3, LOW);
39     digitalWrite(4, LOW);
40   }
41   if (cm <= 175 && cm > 100) {
42     digitalWrite(2, LOW);
43     digitalWrite(3, HIGH);
44     digitalWrite(4, LOW);
45   }
46   if (cm <= 100) {
47     digitalWrite(2, LOW);
48     digitalWrite(3, LOW);
49     digitalWrite(4, HIGH);
50   }
51
52   delay(100);
53 }

```

Monitor en serie

Figura 10: Código para el sensor ultrasonido que los alumnos deben replicar, modificar, entender y saber explicar.

Fuente: Elaborada por el autor.

4.3.5 EXPLICACIÓN USO DE SENSOR DE EFECTO HALL

Principio de medición de campos magnéticos y uso en conteo de revoluciones o detección de imanes.

Aplicaciones en sistemas de caudal o “tipping bucket” para la medición de lluvia.

Figura 11: Guía ejemplo de Conexión eléctrica de un sensor de efecto hall A3144

4.3.6 EXPLICACIÓN DE ECUACIONES DE BERNOULLI PARA EL VACIADO DE UN DEPÓSITO ABIERTO

Material extractado de Referencia

<https://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos/vaciado/vaciado.html>

Fundamentos teóricos que relacionan la presión, la velocidad y la altura de un fluido.

Relación con el diseño de sistemas de flujo y con el dimensionado de un embudo o colector de agua en un pluviómetro.

A continuación encontrarás el **contenido** en un **formato de texto** que puedes **copiar y pegar directamente en Microsoft Word**. Incluye títulos y subtítulos con un estilo que facilitará la lectura en un documento. Simplemente selecciona todo el texto y pégalo en tu archivo de Word; luego podrás personalizar fuentes, tamaños de letra, etc., a tu gusto.

Explicación Sencilla de la Ecuación de Vaciado de un Depósito

(Basado en la Ley de Torricelli y el Principio de Bernoulli, sin uso de integrales ni derivadas) Puesto que los alumnos todavía no han tenido contacto con estos conceptos.

- . Idea Principal: Velocidad de salida (Ley de Torricelli)

Cuando un líquido sale por un orificio en la base de un depósito **abierto al aire**, la velocidad con que sale (denotada como v) depende de la **altura** del líquido (h) encima de ese orificio.

La **relación aproximada** es:

$$v = \sqrt{2gh},$$

Donde:

$g=9,81 \text{ m/s}^2$ donde g es la aceleración de la gravedad,

h es la altura del líquido por encima del orificio.

Interpretación: Cuanta más agua haya encima (más altura), mayor es la **presión** y, por tanto, mayor la **velocidad** de salida.

- Caudal de salida

El **caudal** (Q) es el **volumen de líquido** que sale **por unidad de tiempo**. Lo calculamos multiplicando la velocidad de salida v por el **área del orificio** A :

$$Q = C_d \times A_{\text{ori}} \times \sqrt{2gh},$$

Donde:

C_d es el **coeficiente de descarga** (generalmente entre 0,6 y 0,98) que corrige la eficiencia real del flujo, en nuestro caso no lo corregiremos solo compararemos los valores medidos vs lo teórico.

Y el área de nuestro orificio de salida se calcula según el diámetro del mismo.

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

- Cómo se vacía el depósito

Si el **depósito** tiene una **sección transversal constante** (por ejemplo, un cilindro vertical como es nuestro caso que usamos un balde, al salir el líquido, la **altura** h va disminuyendo con el tiempo.

La **velocidad de salida** depende de esa altura: a mayor altura, sale más rápido; a menor altura, se reduce la velocidad.

Esto hace que el vaciado no sea lineal, sino que se “ralentiza” a medida que h baja.

- Fórmula del tiempo de vaciado

Tras un razonamiento (que en cursos avanzados se hace con integrales y derivadas), se llega a la siguiente **fórmula aproximada** para el **tiempo total** que transcurre desde la altura inicial h_0

(cuando empezamos) hasta la altura final h_f :

$$T = \frac{2 A_{\text{dep}}}{C_d A_{\text{ori}} \sqrt{2g}} \left(\sqrt{h_0} - \sqrt{h_f} \right)$$

A_{dep} es el **área de la sección** del depósito

A_{ori} es el **área** del orificio de salida.

h_0 es la **altura inicial** del agua.

h_f es la **altura final** (puede considerarse 0 si se vacía prácticamente por completo).

C_d es el **coeficiente de descarga**.

Caso habitual: depósito totalmente vacío

Si $h_f=0$, la fórmula se simplifica a:

$$T = \frac{2 A_{\text{dep}}}{C_d A_{\text{ori}} \sqrt{2g}} \sqrt{h_0}.$$

5. Interpretación Sencilla

Orificio más grande → Sale más rápido → **menos tiempo**.

Depósito de mayor área → Más agua que vaciar → **más tiempo**.

Altura inicial mayor → Al principio sale rápido, pero hay más volumen total → **el tiempo total aumenta**.

- Relación con la Capacidad

La **capacidad** (o volumen total) de un depósito de sección constante es:

$$V_{\text{Dep.}} = A_{\text{Dep.}} \times y_{00}.$$

Si conoces el **tiempo** que tarda en vaciarse, y el tamaño del **orificio**, puedes usar la fórmula anterior para **encontrar** (o estimar) el área A_{dep} y, por lo tanto, su volumen total V_{dep} .

Resumen Final

La **velocidad** de salida del agua depende de la **altura** del agua sobre el orificio.

Al vaciarse, la altura disminuye, por lo que la **velocidad** de salida va bajando.

Se combina el **volumen total** (dependiente del área del depósito y la altura inicial) con la **variación de la velocidad**, resultando una **fórmula con raíz cuadrada** que permite calcular el **tiempo total de vaciado**.

4.3.7 ARMADO DE PROTOTIPO PARA VALIDAR CON BERNOULLI

Diseño preliminar de un sistema de balde abierto, con una pequeña perforación para el vaciado mediante gravedad del mismo, también medición de descenso de nivel en el tiempo, para corroborar las ecuaciones de Bernoulli.

Pruebas y toma de datos para contrastar la teoría con la práctica.

Figura 11: Guía ejemplo de Conexionado eléctrico de un sensor de ultrasonido y un servo.
Fuente: Elaborada por el autor.

```

sensor_vaciado

int led = 2;
int trig = 13;
int echo = 12;
long duracion;           // Variable para almacenar el tiempo del pulso
int distancia;           // Variable para almacenar la distancia calculada

unsigned long previousMillis = 0; // Variable para almacenar el último tiempo de medi
const long interval = 500;       // Intervalo de 500 ms para medir la distancia

void setup() {
  Serial.begin(9600);           // Iniciar la comunicación serial
  pinMode(led, OUTPUT);        // Pin del LED como salida
  pinMode(trig, OUTPUT);       // Establecer el pin TRIG como salida
  pinMode(echo, INPUT);        // Establecer el pin ECHO como entrada
}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis(); // Obtener el tiempo actual

  // Verificar si ha pasado el intervalo de tiempo
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis; // Actualizar el último tiempo de medición

    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trig, LOW);

    // Leer el tiempo del pulso desde el pin ECHO
    duracion = pulseIn(echo, HIGH);

    // Calcular la distancia en cm
    distancia = duracion / 58.2;

    // Imprimir la distancia medida
    Serial.print("Distancia: ");
    Serial.print(distancia);
    Serial.print(" cm");
    Serial.print("    Tiempo: ");
    Serial.println(currentMillis);

    // Encender o apagar el LED según la distancia
    if (distancia <= 50 && distancia >= 0) {
      digitalWrite(led, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(led, LOW);
    }
  }
}

```

Figura 12: Código para el programa de medición de nivel de agua y servo que los alumnos deben replicar, modificar, entender y saber explicar a ser utilizado en el depósito, para medir la profundidad de vaciado, según el tiempo.

Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 13: Ilustración esquemática tentativa para que los alumnos desarrollen su prototipo.
Fuente: Elaborada por el autor.

4.3.8 ARMADO PROTOTIPO PLUVIÓMETRO IMPRESO EN 3D

4.3.8.1 DIAGNOSTICO:

A través de la necesidad planteada de que en la zona/ escuela se quería disponer un pluviómetro para poder relevar el estado de la lluvias caídas en la región.

Surgió la oportunidad de llevar a cabo en la materia la construcción de un pluviómetro y aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de que sean aprovechados y orientados bajo metodología STEAM para el beneficio de la comunidad.

4.6.7.2 Etapa de Explicación de funcionamiento de pluviómetro:

Para el compendio de esta etapa, y a manera de asegurar que los estudiantes puedan usar una guía para la construcción del mismo.

Se utiliza como información de referencial y para explicar el funcionamiento de un pluviómetro del tipo embudo, con cuchara.

La siguiente publicación, “Pluviómetro Arduino casero” por Giovanni Aggiustatutto publicado en la página Instructables.

Referencias (Acomodar las referencias)

- <https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Rain-Gauge/>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=IOT6fkRSedY>

Figura 14: Imagen de la página de Instructables utilizada como guía para la construcción de pluviómetro.

Fuente: Instructables Autodesk

4.3.8.2 Impresión de las piezas y ensamble.

Montaje de sensores de lluvia, temperatura y humedad (p.ej., DHT11/DHT22 para temperatura y humedad).

Para la impresión de estas piezas se utilizarán los archivos .stl en el cual los alumnos basarán su prototipo desde página de Autodesk Thinkercad

Figura 15: Imagen de la página de Thinkercad Autodesk utilizada para descargar los archivos .stl para imprimirlos en 3d.
Fuente Thinkercad Autodesk.

4.3.8.3 MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBA DEL PLUVIÓMETRO

En esta etapa y una vez dispongan de todos los materiales los alumnos seguirán las instrucciones del autor para el montaje mecánico en los talleres de la escuela.

Para el cableado del mismo y el programa utilizar los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores, puesto que la placa que utilizaran es diferente a la del autor, en nuestro caso es una placa esp32 con módulo wifi.

También la página que utilizaran para publicar la información es distinta y se carga y programa de manera diferente al del autor.

Integración de todos los componentes electrónicos con la placa ESP32.

Programación para la lectura de datos y, si es el caso, envío de datos a la plataforma web Thingspeak.

Paso 3: Montaje

Figura 16: Imagen de la página de Instructables Autodesk donde el autor publica el ensamble de las partes.
Fuente Instructables Autodesk.

Pluviometro con Arduino FAI da TE - Misurare la PIOGGIA con Arduino

Giovanni Aggiustatutto
16.3 k suscriptores

Suscribirse

236

Compartir

Figura 17: Imagen del página de YouTube donde el autor publica el ensamble de las partes.
Fuente YouTube.

4.3.8.4 TOMA DE MEDICIONES Y CONCLUSIONES

- Instalación del pluviómetro en el exterior para recolectar datos de lluvia, temperatura y humedad. Conexión a plataforma de IOT Thingspeak.
- Explicación para crearse una cuenta en el servidor

Pasos para la realización del canal:

4.3.8.5 CREAR CUENTA EN THINGSPEAK

Visita thingspeak.com y hacer clic en Sign Up.

1. Completa los datos solicitados (correo, nombre de usuario, contraseña) y confirma tu correo si es necesario.

4.3.8.6 CREAR UN CANAL PARA CARGAR LAS VARIABLES

1. Inicia sesión en ThingSpeak.
2. En la parte superior, elegir **Channels > My Channels**.
3. Hacer clic en **New Channel**.
4. Ponle un nombre (por ejemplo, “Estación Experimental Escuela”) y define los campos:
 - Field 1: Temperatura
 - Field 2: Humedad
 - Field 3: Presión
 - Field 4: Lluvia
5. Guarda el canal con **Save Channel**.

4.3.8.7 OBTENER LA WRITE API KEY

1. En la página del canal creado, ir a la pestaña **API Keys**.
2. Copiar la **Write API Key** (clave de escritura).
3. También anotar el **Channel ID** (un número que identifica el canal).

4.3.8.8 CÓDIGO .INO DE EJEMPLO (ESP32 + WIFI + THINGSPEAK)

Este ejemplo usa un **BME280** (temperatura, humedad y presión) y un **sensor de lluvia** conectado a un pin analógico del ESP32. Ajusta según tu hardware.

```
#include <WiFi.h>           // Manejo de WiFi en ESP32
#include "ThingSpeak.h"     // Librería oficial de ThingSpeak
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

// Reemplaza con tus credenciales WiFi
const char* ssid = "Tu_SSID";
const char* password = "Tu_PASSWORD";

// Reemplaza con el ID de tu canal y tu Write API Key
unsigned long myChannelNumber = 123456; // Channel ID
```

```

const char* myWriteAPIKey = "ABCDEFGH12345678";

// Inicializar objeto BME280 (I2C)
Adafruit_BME280 bme;
#define BME280_I2C_ADDR 0x76 // Verifica la dirección de tu sensor

// Pin analógico para el sensor de lluvia (ejemplo)
int pinLluvia = 34;

// Cliente WiFi para ThingSpeak
WiFiClient client;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);

  // Iniciar BME280
  if (!bme.begin(BME280_I2C_ADDR)) {
    Serial.println("Error: No se detecta BME280");
    while (1);
  }

  // Conectar a WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Conectando a WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi conectado");

  // Iniciar ThingSpeak
  ThingSpeak.begin(client);
}

void loop() {
  // Leer valores del BME280
  float temperatura = bme.readTemperature(); // °C
  float humedad = bme.readHumidity(); // %
  float presion = bme.readPressure() / 100.0F; // hPa

  // Leer valor del sensor de lluvia (ejemplo básico)
  int valorRawLluvia = analogRead(pinLluvia);
  // Conversión simulada a mm o % (ajusta según tu sensor):
  float lluvia = map(valorRawLluvia, 0, 4095, 0, 100);

  // Asignar cada medición a su campo en ThingSpeak
  ThingSpeak.setField(1, temperatura);
  ThingSpeak.setField(2, humedad);
  ThingSpeak.setField(3, presion);
  ThingSpeak.setField(4, lluvia);

  // Enviar datos a ThingSpeak
  int response = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
  if (response == 200) {
    Serial.println("Datos enviados correctamente.");
  } else {
    Serial.print("Error al enviar. Código: ");
    Serial.println(response);
  }
}

```

```
// Esperar 20 segundos antes de la siguiente lectura
// (Mínimo recomendable: 15 segundos en la versión gratuita)
delay(20000);
}
```

4.3.8.9 AJUSTES PRINCIPALES A REVISAR

- Dirección I2C del BME280 (0x76 o 0x77).

4.3.8.10 VERIFICACIÓN DE DATOS EN THINGSPEAK

1. Abre el Monitor Serie para revisar que el ESP32 se conecte y envíe datos.
2. Ingresa a tu canal en thingspeak.com.
3. En la vista de tu canal, observa los gráficos para Temperatura, Humedad, Presión y Lluvia.

The screenshot shows the ThingSpeak website interface. At the top, there is a navigation bar with the ThingSpeak logo and menu items: Canales, Aplicaciones, Dispositivos, and Apoyo. On the right side of the navigation bar, there are links for 'Uso comercial' and 'Cómo comprar' with a flag icon for 'FR'.

The main content area is titled 'Mis canales' and features a green 'Nuevo canal' button. Below this is a search bar with a magnifying glass icon and a dropdown menu with options: 'Mis canales', 'Mis canales de imagen', 'Canales vistos', and 'Canales públicos'. A search input field contains the text 'ar por etiqueta'.

The central part of the page displays a table of channels. The table has columns for 'Nombre', 'Creado', and 'Actualizado'. Each row represents a channel with its name, creation date, and last update date. Below the name, there are several buttons for channel management: 'Privado', 'Público', 'Ajustes', 'Intercambio', 'Claves API', and 'Importación/exportación de datos'.

Nombre	Creado	Actualizado
Canal 1225695	10 de noviembre de 2020	10 de noviembre de 2020 20:29
Canal 1225759	10 de noviembre de 2020	10 de noviembre de 2020 23:04
pluviómetro	23 de octubre de 2024	24/10/2024 00:14
Estación Meteorológica Prototipo EETP [redacted] Teni	23 de octubre de 2024	2 de diciembre de 2024 14:11

On the right side of the page, there is an 'Ayuda' section with instructions on how to use the platform, including a 'Nuevo canal' button and a 'Mejora' button at the bottom.

. Figura 18: Imagen del página de ThingSpeak Mathworks.

Fuente: Autor

```

BMP180-Sensor_Hall_Estacion_experimental_Meteorologica_Santiago
#include <DHT.h> // Including library for dht

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include "time.h"
#include <Adafruit_BMP085.h>
Adafruit_BMP085 bmp;

//Variables del sensor de fecto hall
float mmPorPulso = 0.173; //aca se calibra cuantos ml mueve cada cuchara.

float mmTotales = 0;
int sensor = 0;
int estado_Anterior = 0;

const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long  gmtOffset_sec = -18000; // Set the GMT shift (3600 seconds = 1 hour) i.e. Colombia is -18000, (GMT-5)
const int   daylightOffset_sec = 0;

struct tm timeinfo; // Time Structure Definition

String apiKey = "XXXXXXXXXXXX"; // Enter your Write API key from ThingSpeak

const char *ssid = "XXXXXXXXXXXX"; // replace with your wifi ssid and wpa2 key
const char *pass = "XXXXXXXXXXXX";
const char* server = "api.thingspeak.com";

#define DHTPIN 0 //pin where the dht11 is connected

DHT dht(DHTPIN, DHT11);

WiFiClient client;

void setup()
{
  pinMode(12, INPUT); //verificar que la digital este disponible para el sensor hall
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  dht.begin();
  Wire.begin();
  bmp.begin();
}

```

Figura 19: Fragmento de Código para la conexión de ThingSpeak que los alumnos deben replicar, modificar, entender y saber explicar a ser utilizado en la publicación de datos de lluvia temperatura y humedad.

Fuente: Elaborada por el autor.

Actividad	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024
Curso de Arduino	Inicia 17/09		
Explicación funcionamiento de Servomotor	Inicia 24/09		
Explicación uso de Sensor de Ultrasonido		Inicia 01/10	
Explicación uso de Sensor de Efecto Hall		Inicia 08/10	
Utilización de Impresora 3D		Inicia 15/10	
Explicación de Ecuaciones de Bernoulli		Inicia 22/10	
Armado de Prototipo para Validar con Bernoulli		Inicia 29/10	
Toma de Mediciones Prototipo Bernoulli			Inicia 05/11
Armado Prototipo Pluviómetro Impreso en 3D			Inicia 12/11
Conexiones y Prueba del Pluviómetro			Inicia 19/11
Toma de Mediciones y Conclusiones			Inicia 26/11

Tabla1: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo.

Fuente: Elaborada por el autor.

4.3.8.11 LISTADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRÁCTICAS.

Materiales a ser utilizados en las practicas	
Componentes y equipos	
Cant.	Ítem
2	Kit Arduino UNO
2	ESP32
2	Servomotor SG90
1	Sensor de temperatura/ Humedad DHT11/DHT22
1	Sensores de Temperatura Humedad y presión BME280/BME180
	Sensor de ultrasonido hcsr04
1	Sensor de efecto Hall A3144
2	Placa protoboard
2	PC notebook/Netbooks
1	Cañón Proyector
3	Impresoras 3d de la escuela/Alumnos
1	Rollo de filamento Pla 1,75mm x 1 kilo
40	Cables de conexión multicolor
1	Soldador de punta lápiz y rollo de estaño
2	Varillas roscadas de ¼"
10	Tuercas de ¼"
10	Arandelas ¼"
1	Pistola para barras de adhesivos de silicona
5	Barras de adhesivo de silicona
1	Placa de acrílico transparente de 7x15 3mm de espesor
1	Taladro manual eléctrico
1	Mecha de 10mm
1	Pomo de sellador de silicona
1	Pistola de Calor

1 mt	Tubo termo contraíble en medida 4.8 mm
0.5 mt	Tubo termo contraíble en medida 19 mm
1	Fuente de alimentación de 220v/5v con cable y toma
-	Software Solid Work-thinkspeak-Ide Arduino-Excel

Tabla2: Listado de herramental e insumos

Fuente: Elaborada por el autor.

4.4 PÚBLICO DESTINATARIO

El proyecto está orientado a estudiantes de 6to año de una escuela de formación técnica con orientación en electromecánica, en el marco de la materia taller “Montajes Electromecánicos”. Se propone como trabajo final dentro de esta asignatura, con el objetivo de integrar bajo sistema de educación STEAM y aplicar conocimientos de mecánica, electrónica, programación, física y matemáticas en un proyecto real y significativo.

Se trabaja con dos grupos de Alrededor 6 alumnos, en clase alternadas en días consecutivos. En general adolescentes de entre 17 y 18 años que todavía no han tenido experiencias de trabajo en la industria, puesto que recién en este mismo 6to año de cursado empiezan con las pasantías en empresas de la región.

Cada grupo solo dispone de una clase semanal de 3 ½”hs.perteneiente al taller, con una totalidad de 12 clases.

4.5 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

4.5.1 OBJETIVO GENERAL

Fomentar en los estudiantes la capacidad de diseñar, construir y validar un dispositivo meteorológico (pluviómetro) que contribuya a resolver la falta de datos de lluvia, temperatura y humedad en su localidad, integrando diversas competencias técnicas y científicas.

4.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar conceptos de electrónica y programación: Manejar placas de desarrollo (ESP32/Arduino) para la lectura de sensores y el control de actuadores.

Diseñar e imprimir piezas en 3D: Utilizar software de modelado y la impresora 3D para fabricar los componentes principales del pluviómetro.

Comprender fundamentos de fluidos (Ecuaciones de Bernoulli): Relacionar la teoría con la práctica al diseñar y validar prototipos relacionados con la dinámica de fluidos.

Desarrollar habilidades de observación, análisis y resolución de problemas: Mediante la observación participante y la experimentación, evaluar y ajustar el prototipo para asegurar su correcto funcionamiento.

Fortalecer competencias de trabajo colaborativo y comunicación: Participar en discusiones grupales, entrevistas y presentaciones de los resultados obtenidos.

4.7. CONCLUSIONES SOBRE LA METODOLOGÍA

La metodología propuesta integra investigación cualitativa, observación participante, entrevistas y un estudio de caso real que contextualiza la construcción de un pluviómetro impreso en 3D. Al mismo tiempo, se refuerzan conocimientos de electrónica, modelado 3D y programación de forma práctica y alineada con el perfil de la formación técnica en electromecánica.

Aprendizajes esperados:

Los estudiantes desarrollarán competencias técnicas (uso de sensores, manejo de software de diseño, ensamblaje mecánico y programación).

Se promoverá la reflexión crítica y la capacidad de autoevaluación.

El trabajo colaborativo y la orientación a proyectos harán que los estudiantes enfrenten retos reales.

Relevancia de la metodología participativa:

Permite al docente-investigador “vivir” el proceso junto a los alumnos, registrando y evaluando de manera más rica el desarrollo de sus habilidades.

Fomenta la cocreación de conocimiento, donde la teoría se integra con la práctica en un contexto significativo: la necesidad de obtener datos meteorológicos en la localidad.

Bajo estas bases metodológicas, se sientan los pilares para un proyecto sólido, en el que se articulan los fundamentos científicos, la investigación participativa y las competencias técnicas necesarias para la formación de estudiantes de último año de una escuela técnica.

El uso de la tecnología (ESP32, impresión 3D, sensores) no solo sirve como herramienta, sino que se convierte en un vehículo de aprendizaje práctico y significativo para todos los involucrados.

5.1 IMPLEMENTACIÓN

5.1.1 CURSO DE ARDUINO (SE USA SIMULADOR THINKERCAD Y PLACA ESP32/ARDUINO).

Las clases correspondientes a “Curso Básico de Arduino”, “Explicación e Implementación de un Servomotor”, “Sensor de Ultrasonido” e “Implementación de un Sensor de Efecto Hall”, se concretaron sin inconvenientes, en la sala de proyección de la escuela.

Actividad	Septiembre 2024	Octubre 2024
Curso de <u>Arduino</u>	Inicia 17/09	
Explicación funcionamiento de Servomotor	Inicia 24/09	
Explicación uso de Sensor de Ultrasonido		Inicia 01/10
Explicación uso de Sensor de Efecto Hall		Inicia 08/10

Tabla3: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo.

Fuente: Elaborada por el autor.

EL primer grupo de 6 Estudiantes comenzó el día de la fecha estipulado en el cronograma, el segundo curso también de 6 estudiantes lo realizo al día siguiente ya que pertenecen a dos cursos diferentes. La duración de las clases es de 7:15 de la mañana a las 10:45, puesto que corresponde a clases del turno de Taller de la Materia Montajes electromecánicos.

Los conceptos explicados en las mismas no presentaron inconvenientes, para los estudiantes, que se mostraron colaborativos, interesados y con ganas de llevar a cabo los proyectos, de manera didáctica convirtiendo las mismas en unas clase entretenidas donde disfrutaron a modo de juego, y fueron resolviendo las dudas con la ayuda del profesor.

Figura 20: Alumnos escuchando los conceptos de la primer hora de clases
Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 21: Alumnos llevando a cabo los trabajos estipulados en clases
Fuente: Elaborada por el autor.

5.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE BERNOULLI:

Estas prácticas se realizaron los días estipulados según cronograma.

Actividad	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024
Explicación de Ecuaciones de Bernoulli		Inicia 22/10	
Armado de Prototipo para Validar con Bernoulli		Inicia 29/10	
Toma de Mediciones Prototipo Bernoulli			Inicia 05/11

Tabla4: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo.

Fuente: Elaborada por el autor.

En la clase, los estudiantes llevaron a cabo un proyecto para medir el tiempo de vaciado de un balde y compararlo con la ecuación ideal de Bernoulli. El objetivo era observar las diferencias entre la teoría y la práctica, a la vez que aplicaban conceptos de física e ingeniería en un experimento tangible.

A continuación, se presenta una descripción completa de la actividad realizada en las clases, desde la construcción de un prototipo con balde y sensor ultrasónico, hasta la comparación del tiempo de vaciado con la ecuación de Bernoulli, integrando los puntos que se han discutido:

En una sesión de laboratorio, los estudiantes fueron desafiados a construir un prototipo para medir el tiempo de vaciado de un balde con agua a través de un orificio. El objetivo era comparar dichos resultados con la teoría derivada de la ecuación de Bernoulli (Torricelli).

Los alumnos se organizaron en grupos y discutieron diferentes formas de llevar a cabo el experimento.

Decidieron usar un balde de diámetro = 0,295 m, con un área transversal de 0,2734 m y llenarlo hasta 0,3 m de altura de agua.

En la parte inferior del balde, perforaron un orificio de radio 0,01 m, con un área de $3,14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

Para registrar la altura del agua a lo largo del tiempo, optaron por un sensor ultrasónico HC-SR04 conectado a un Arduino.

Este sensor se colocó en la parte superior, apuntando hacia abajo, de modo que midiera la

distancia a la superficie del agua.

Originalmente, el plan era sellar el orificio con un tapón controlado por un servomotor SG90.

La idea era destapar el orificio de forma exacta en el momento de iniciar la medición, para sincronizar perfectamente el arranque de la descarga con el registro de datos.

Durante la primera prueba, el servomotor se salpicó y terminó dañado por el agua. Esto ocasionó un contratiempo, el servo quedó inservible para continuar con la apertura automatizada.

Los estudiantes, sin embargo, no se desanimaron; discutieron rápidamente un plan alternativo para que el experimento pudiera llevarse a cabo.

Y adoptaron, retirar el tapón manualmente y comenzar la medición de tiempo de manera sincronizada con las lecturas del sensor ultrasónico (usando un cronómetro o la misma marcación en el Arduino).

De ese modo, aunque la apertura no fuera completamente automatizada, sí se garantizaba que el tiempo de inicio quedara registrado con suficiente precisión para los fines del experimento.

Y de esta manera realizaron los siguientes pasos:

- Llenado del balde: Se llenó el balde hasta 0,3 m de altura de agua.
- Montaje del sensor: El HC-SR04 se colocó firme en la parte superior, conectado al Arduino, con la alimentación y el código necesario para registrar la altura cada cierto intervalo (eligieron 1000ms, c).
- Inicio manual: Se retiró el tapón que bloqueaba el orificio a mano, anotando ese instante como $t=0$.

El sistema Arduino seguía registrando las lecturas del nivel de agua en el monitor serie.

Los estudiantes se mostraron entusiasmados, hacían preguntas sobre el ruido en las mediciones, errores, y otras aplicaciones donde se pudiera usar este principio de funcionamiento, etc.

Hubo que estar atentos a salpicaduras que pudieran interferir con el sensor ultrasónico.

Finalmente, al cabo de varios minutos, el balde quedó prácticamente vacío; en el monitor serie se observó cómo la altura iba disminuyendo y se registró un tiempo total de vaciado.

Para comparar con la realidad, los estudiantes revisaron la fórmula típica de vaciado (Torricelli/Bernoulli). La expresión que permite estimar el tiempo total de vaciado, desde una altura inicial h_0 hasta el fondo del balde, es:

$$T = \frac{2 A_t}{C_d A_o} \sqrt{\frac{h_0}{2g}},$$

Donde:

- A_t es el área transversal del balde (en este caso, $0,2734 \text{ m}^2$).
- A_o es el área del orificio de salida ($3,14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$).
- h_0 es la altura inicial del líquido (0,3 m en este experimento).
- g es la aceleración de la gravedad (aproximadamente $9,81 \text{ m/s}^2$).
- C_d es el coeficiente de descarga, cuyo valor realista se ubica entre 0,5 y 0,7 para orificios simples. Un valor de $C_d=1$ representaría una salida sin pérdidas (flujo ideal).

En el trabajo de clase, los alumnos analizaron dos situaciones extremas:

Caso ideal ($C_d = 1$):

Se asume que no hay pérdidas.

El tiempo calculado resultó en aproximadamente 216 s, es decir, alrededor de 3,6 minutos.

Caso más realista (C_d aproximadamente 0,6):

Se reconocen las pérdidas habituales y un orificio no perfectamente eficiente.

El tiempo de vaciado calculado ascendió a alrededor de 359 segundos (unos 6 minutos).

Estos valores sirvieron de referencia para luego comparar con el experimento real, donde entran en juego salpicaduras, turbulencias y otros factores que pueden modificar el resultado.

Tras la construcción del prototipo y la recolección de datos (medidos con el sensor ultrasónico

HC-SR04 y gestionados por Arduino), los alumnos registraron el tiempo de vaciado real desde la altura inicial hasta que el balde quedó prácticamente vacío.

El tiempo medido resultó cercano a 395 segundos (unos 6,58 minutos).

Al cotejar dicho valor con la teoría:

Comparación con $C_d=1$ (ideal):

El tiempo ideal de 3,6 minutos subestima el vaciado real, ya que asume un flujo sin pérdidas y un orificio perfectamente eficiente.

Comparación con $C_d=0,6$ (más realista):

El tiempo de 6 minutos previsto teóricamente se aproxima bastante a los 6,58 minutos observados, confirmando que un coeficiente de descarga menor que 1 refleja mejor los fenómenos prácticos (rozamiento, turbulencias, etc.).

Desviaciones reales:

La diferencia de 0,58 minutos (~36 segundos) se explica por factores adicionales:

- **Salpicaduras** que perturban la salida y/o el sensor.
- **Variación** en la forma exacta del orificio.
- **Ajuste manual** del inicio de la descarga (tras la avería del servomotor).

En conclusión, la medición real ratificó la validez de la ecuación de Bernoulli/Torricelli como aproximación y mostró la diferencia esperable entre un escenario idealizado (sin pérdidas, $C_d=1$) y uno cercano a la realidad ($C_d=0,6$), evidenciando la importancia de considerar factores prácticos en cualquier experimento de dinámica de fluidos.

Pese a los inconvenientes con el servomotor y la incertidumbre propia de las mediciones, los alumnos consiguieron:

- Aplicar de forma práctica los fundamentos de hidrodinámica aprendidos.
- Valorar la importancia de un buen diseño experimental.
- Entender que en la realidad siempre surgen desviaciones respecto al modelo ideal.
- Fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas de forma creativa.

El experimento cerró con una discusión final donde los estudiantes intercambiaron ideas sobre cómo mejorar el prototipo, evitar que el servo se mojara y pulir la metodología de medición. El profesorado destacó el entusiasmo y la colaboración que mostraron, concluyendo que la actividad cumplió satisfactoriamente su propósito de integrar teoría y práctica.

Figura 22: Imagen de la Practica de Bernoulli/Torricelli
Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 23: Imagen de la Practica de Bernoulli/Torricelli salvando el inconveniente del servomotor.
Fuente: Elaborada por el autor.

Figura 24: Curva de medición de descarga con sensor de ultrasonido HSR04, en ella se puede ver los sobresaltos de errores de medición propios del sensor.

Fuente: Elaborada por el autor.

5.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PLUVIOMETRO:

Estas prácticas se realizaron los días estipulados según cronograma.

Armado Prototipo Pluviómetro Impreso en 3D	Inicia 12/11
Conexiones y Prueba del Pluviómetro	Inicia 19/11
Toma de Mediciones y Conclusiones	Inicia 26/11

Tabla5: Project estipulado para llevar adelante la agenda de trabajo.

Fuente: Elaborada por el autor.

En la Escuela Técnica, los alumnos llevaron adelante un proyecto para construir un pluviómetro (dispositivo que mide la cantidad de lluvia caída) utilizando impresión 3D, una placa ESP32 y el servicio de publicación de datos ThingSpeak. El proceso se desarrolló mayoritariamente en las instalaciones de la escuela, aprovechando los recursos técnicos disponibles, aunque surgieron desafíos que implicaron la colaboración y la iniciativa de los estudiantes.

Inicialmente, los alumnos descargaron los archivos .stl de la página Instructables, no obstante modificaron dimensionalmente el prototipo en SolidWorks, manteniendo la forma pero reduciendo algunas dimensiones exteriores de las piezas (cuerpo del pluviómetro, tapa, sistemas de recolección, etc.) pero sin alterar la funcionalidad del mismo.

Debido a mejoras y ajustes de última hora, se modificaron algunas dimensiones para adaptar mejor el prototipo a los sensores y la placa ESP32.

El equipo de alumnos comenzó a utilizar la impresora 3D de la escuela; sin embargo, presentaron problemas en la cama caliente, lo que dificultó la adherencia de las piezas durante la impresión.

Figura 25: Impresión 3d de las partes del pluviómetro.
Fuente: Elaborada por el autor.

Ante ese inconveniente, uno de los alumnos optó por imprimir varias partes en su casa utilizando su propia impresora 3D, lo que permitió agilizar el proceso y evitar retrasos mayores. Una vez impresas, se limpiaron y ensamblaron las diferentes partes, asegurándose de que todas encajaran según el diseño planteado.

Figura 26: Grupos de Alumnos trabajando en el ensamble.
Fuente: Elaborada por el autor.

Con las piezas listas, procedieron a armar la estructura básica del pluviómetro, fijando tornillos, encastres y soportes.

Se construyó también la base de sustentación, un soporte para asegurar el pluviómetro en el techo y protegerlo de movimientos bruscos.

Los estudiantes realizaron las conexiones de los sensores (por ejemplo, sensor de lluvia o sensor de nivel) a la placa ESP32.

También se encargaron de soldar las terminales, comprobar la continuidad de los cables y aislar los puntos expuestos para evitar cortocircuitos.

Figura 27: Imágenes de estructura construida en los talleres de la escuela y detalle del ensamble del sensor de efecto hall.

Fuente: Elaborada por el autor.

Usaron el entorno Arduino IDE para programar la placa. Configuraron la red WiFi de la escuela como punto de acceso para el dispositivo, de modo que el pluviómetro pudiera enviar datos a ThingSpeak.

No hubo grandes dificultades para subir y visualizar la información en el canal de ThingSpeak, por lo que rápidamente comenzaron a ver los valores publicados en tiempo real.

Se decidió instalar el prototipo en el techo de una de las aulas para exponerlo a la intemperie y

capturar correctamente la lluvia.

Sin embargo, se detectó que el calor irradiado por el techo era muy elevado, lo cual incrementa las lecturas de temperatura en aproximadamente 4 °C respecto a la temperatura ambiente real.

Del mismo modo, se observó una alteración en la humedad registrada, probablemente debida al calor acumulado y la radiación cercana.

Problemas de cobertura WiFi

Al instalarse a cierta altura y algo lejos del router principal, en ocasiones la conexión WiFi fallaba. Esto provocaba pérdida de datos cuando el módulo ESP32 no podía subir la información a la plataforma.

Figura 28: Equipo instalado en sobre una de las aulas y vista desde el patio de la escuela.
Fuente: Elaborada por el autor.

No obstante se siguió con esta instalación debido a la cercanía para conectar la alimentación para su funcionamiento.

Se detectó una viva participación activa de los alumnos.

Varias personas se ofrecieron voluntarias para subir al techo y fijar el dispositivo, mostrando gran entusiasmo en realizar un trabajo manual y tangible.

Aunque el cronograma inicial contemplaba tres clases, el proyecto se extendió a una actividad extracurricular, ya que los estudiantes dedicaron tiempo fuera de horario para concluir la instalación y hacer pruebas adicionales.

EL ambiente de las clases destaco en compañerismo y colaboración a lo largo de cada etapa —diseño, impresión, ensamblado, programación, instalación— los alumnos se mostraron proactivos, queriendo “meter mano” en todo el proceso: conexiones, soldado, ajustes de software, etc.

El problema con la impresora 3D y la ubicación en el techo se resolvió gracias a la colaboración y creatividad del grupo, con el apoyo de docentes y autoridades.

Interés de la comunidad escolar

El proyecto generó curiosidad más allá de la asignatura correspondiente: otros docentes y autoridades se acercaron a ver el progreso y se interesaron por las posibilidades que ofrecía el dispositivo (por ejemplo, integrar más sensores para una estación meteorológica completa, para la siguiente etapa).

De esta manera aplicaron conocimientos de programación, diseño 3D, electrónica, redes y mecánica, en un mismo prototipo.

Desarrollaron habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la perseverancia ante dificultades técnicas.

El pluviómetro impreso en 3D quedó instalado en el techo de la escuela y, aunque se enfrenta a algunas limitaciones (sobrecalentamiento, cobertura WiFi), cumple su función de medir y transmitir datos de lluvia.

La temperatura registra un desvío de aproximadamente 4 °C superior al valor ambiente y la humedad también puede mostrarse algo alterada, pero aun así, el dispositivo ha servido como experiencia de aprendizaje real sobre las condiciones de la intemperie.

La publicación de datos en ThingSpeak funciona correctamente cuando la señal es estable, permitiendo realizar pruebas de la estación meteorológica en tiempo real.

La dedicación de los alumnos, su entusiasmo y el soporte de la Escuela Técnica han sido clave para finalizar el proyecto y dejar el prototipo en marcha, sentando las bases para futuras mejoras (colocación de aislamientos, reposicionar el dispositivo o añadir repetidores WiFi) y expandirlo hacia una estación meteorológica más completa.

Figura 29: Vista de la página donde se publican los datos en tiempo real.
Fuente: ThingSpeak.

6. Resultados y Discusiones.

El presente capítulo describe los resultados obtenidos a partir de entrevistas, observación participante y diversas evaluaciones de desempeño realizadas en dos grupos de 6 alumnos cada uno (6.º Año A y 6.º Año B). Ambos grupos participaron en las mismas experiencias continuando el trabajo donde había quedado el grupo anterior:

- Experiencia de vaciado de un depósito midiendo con sensores y comparando con la ecuación de Bernoulli/Torricelli.

- Construcción y puesta en marcha de un pluviómetro (incluyendo diseño/impresión 3D, conexiones eléctricas, programación de ESP32 y publicación de datos).

Los 12 estudiantes trabajaron activamente en diseño, montaje, programación y recolección de información, logrando unir teoría y práctica de manera significativa.

6.1 Entrevistas: Preguntas y Respuestas

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a cada uno de los 12 alumnos (A1–A6, B1–B6). Los nombres de los alumnos han sido codificados.

Pregunta 1: “¿Habías participado antes en proyectos prácticos similares?”

Alumno	Respuesta
A1	<i>“No, casi siempre hacíamos ejercicios teóricos que no se traducían en algo real. Esta fue la primera vez que construí un prototipo funcional y sentí mucha curiosidad por entender cómo todo se integraba.”</i>
A2	<i>“Había hecho proyectos pequeños con electrónica básica, pero nunca con un sensor ultrasónico y una placa ESP32 al mismo tiempo. Fue interesante ver cómo la teoría de los fluidos podía unirse a la práctica del software y el hardware.”</i>
A3	<i>“Nunca había aplicado las fórmulas de Bernoulli o Torricelli fuera de los exámenes de física. Al ver los resultados en tiempo real, me di cuenta de lo útil que puede ser comprender bien esos principios.”</i>
A4	<i>“Hice algo de robótica antes, pero no tuvimos que medir fenómenos físicos como el vaciado de agua. Esto añadió un componente nuevo que me motivó a estudiar más las ecuaciones de fluido y su relación con la electrónica.”</i>
A5	<i>“Los proyectos que hice en otros cursos eran más teóricos y nunca querían construir un dispositivo real. Aquí, la mezcla de</i>

	<i>programación, soldadura y ensamble me mostró que soy capaz de hacer más de lo que creía que sabía.”</i>
A6	<i>“Solo había tenido experiencia con Arduino en proyectos muy sencillos, sin profundizar en cálculos físicos. Esta vez, al combinar la parte teórica con sensores y la impresión 3D, me sentí mucho más involucrado.”</i>
B1	<i>“No, fue la primera vez que trabajé con algo que involucrara directamente una medición de la vida real, como la lluvia o la altura de agua. Creo que este tipo de proyecto práctico te ayuda a ver el valor de la tecnología en problemas cotidianos.”</i>
B2	<i>“Había ensamblado algunas placas para encender LEDs, pero nunca con una impresora 3D ni con mediciones de fluidos. Me gustó mucho integrar mi gusto por la electrónica con la parte física y ver cómo se complementan.”</i>
B3	<i>“Es la primera vez que empleo la ecuación de Torricelli y veo sus resultados en un experimento práctico con un sensor. El hecho de comparar la teoría con los datos me parece la forma más efectiva de aprender.”</i>
B4	<i>“Diseñé piezas en 3D en el pasado, pero era más un trabajo de exhibición, para vender a fin de año para la escuela, sin el componente de medición real. Con el pluviómetro, pude ver cómo las piezas impresas tienen una función real y deben resistir condiciones externas.”</i>
B5	<i>“No había tenido la oportunidad de trabajar con datos en la nube ni de ver gráficas en tiempo real. La experiencia de medir la lluvia y ver que podemos monitorear la información desde cualquier lugar me dejó impactado.”</i>
B6	<i>“Siempre quise hacer algo que combinara programación y física, pero no sabía por dónde empezar. Este proyecto me brindó la estructura para probar distintos conocimientos y ver cómo todo encaja en un</i>

producto final.”

Pregunta 2: “¿Cómo describirías tu motivación al ver que la teoría (Bernoulli, programación) se aplica en un proyecto tangible?”

Estudiante	Respuesta
A1	<i>“Siento que todo cobra sentido cuando ves la ecuación de Bernoulli reflejada en los datos reales. Cada vez que analizábamos una gráfica o un valor medido, me daba gusto entender por qué detrás de esos números.”</i>
A2	<i>“La motivación se disparó porque ya no era solo memorizar fórmulas, sino utilizarlas para predecir cómo se vaciaría un recipiente o cuánta lluvia se recogía. Me di cuenta de que esto es lo que hacen los ingenieros en la vida real.”</i>
A3	<i>“Me ayudó a estudiar más a fondo los fundamentos, ya que quería comprobar si nuestros resultados coincidían con lo esperado. Para mí, ver que la teoría sí concuerda con la práctica fue muy satisfactorio.”</i>
A4	<i>“Cuando ensamblé el circuito y vi los datos, recordé exactamente lo que habíamos discutido en la clase de física. Me impresionó mucho que algo que uno ve en el pizarrón pueda verse en tiempo real con un sensor.”</i>
A5	<i>“Al principio tenía dudas de cómo encajarían conceptos como la presión y el caudal con la placa Arduino, pero al final todo hizo clic. Esto me ha motivado a buscar más proyectos de este estilo, donde la teoría se vuelve tangible.”</i>
A6	<i>“La motivación aumentó porque descubrí que disfruto entender las cosas, no solo hacer conexiones. Lo práctico me dio ganas e interés.”</i>

B1	<i>“Fue genial ver que la teoría de fluidos nos permitía estimar cuánta agua saldría en un tiempo determinado, y luego confirmarlo con las mediciones del sensor. Creo que este tipo de experiencias me dan claridad sobre que seguir estudiando.”</i>
B2	<i>“Me di cuenta de que programar no es algo separado de la física, sino que ambas se unen para que el prototipo funcione. Esa integración me pareció increíble y me dio ganas de hacer proyectos cada vez más complejos.”</i>
B3	<i>“A veces la teoría puede ser un poco abstracta, pero en este proyecto se volvió muy concreta. Saber que cada valor que ves en pantalla corresponde a una ecuación que entendiste en el aula es muy gratificante.”</i>
B4	<i>“Fue motivante ver el circuito pasar de la teoría a la práctica, y cómo un cambio en la fórmula de caudal afectaba nuestros datos. Ese proceso de ensayo y error me mantuvo muy comprometido e interesado.”</i>
B5	<i>“Se siente muy bien cuando te das cuenta de que no es magia, sino conocimiento aplicado. Desde programar la ESP32 hasta entender por qué la altura del agua baja a cierto ritmo, todo me pareció fascinante.”</i>
B6	<i>“El hecho de ver que mi aporte en la programación y los cálculos se reflejaba directamente en un proyecto real me hizo sentir que el tiempo de estudio valió la pena. Sin duda, la teoría cobra vida de esta forma.”</i>

Pregunta 3: “¿Qué dificultades encontraron durante el desarrollo del proyecto?”

Estudiante	Respuesta
A1	<i>“Trabajar con soldaduras finas para los sensores fue</i>

	<i>complicado porque no tenía mucha experiencia y se rompían fácilmente. Aprendí que hay que tener mucha paciencia y precisión para no dañar los componentes, porque no soy muy bueno y nunca había soldado.”</i>
A2	<i>“La impresora 3D de la escuela tenía problemas de adherencia en la cama caliente, así que se deformaban algunas piezas. Decidimos imprimir en mi casa y eso mostró que a veces hay que buscar soluciones fuera de lo planificado.”</i>
A3	<i>“La configuración del WiFi en la ESP32 nos dio varios inconvenientes, especialmente al enlazarla con ThingSpeak. Tuvimos que revisar la documentación y pedir ayuda al profesor, pero al final lo resolvimos.”</i>
A4	<i>“No sabíamos bien cómo ubicar el pluviómetro en el techo para evitar lecturas falsas de temperatura y humedad. Nos dimos cuenta de que la radiación solar y el calor del techo cambiaban los datos más de lo esperado.”</i>
A5	<i>“Sincronizar el momento de inicio del vaciado con la medición del sensor ultrasónico requería mucha atención de todos, porque un error de segundos afectaba los datos. Fue un reto coordinar el equipo para que todo ocurriera a la vez.”</i>
A6	<i>“La parte de interpretar la fórmula de Bernoulli y relacionarla con el caudal real tomó más tiempo de lo pensado. Pero una vez que entendimos cómo afecta el coeficiente de descarga, los datos empezaron a tener más sentido.”</i>
B1	<i>“El mayor problema fue aislar bien los cables para que el agua no los dañara, sobre todo en el techo donde llovió. Nos tocó volver a hacer varias conexiones y sellar con silicona para evitar cortocircuitos.”</i>
B2	<i>“La ecuación de Torricelli me costó bastante entenderla. Pese</i>

	<i>a eso, ver cómo se aplicaba en el experimento me ayudó a entenderla mejor que en la teoría sola.”</i>
B3	<i>“Durante la transmisión de datos a la nube, a veces la señal caía y perdíamos información. Fue frustrante, pero aprendimos la importancia de la estabilidad de red y en el futuro de hacer registros locales como guardar en alguna memoria.”</i>
B4	<i>“Nos faltó un poco de conocimiento en sellar las piezas del pluviómetro; entraba algo de agua donde no debía. Tuvimos que rediseñar un poco las piezas en 3D para poder ensamblarlo con lo que teníamos en el taller de la escuela.”</i>
B5	<i>“Creí que la programación en Arduino sería sencilla, pero había que instalar librerías, configurar parámetros y se hacía para mí un poco pesado. Ahora entiendo más el proceso.”</i>
B6	<i>“Llevar todo al techo fue una tarea que exigió colaboración física y logística. Aprendimos que el montaje en altura no es solo un detalle, sino que puede complicar cableados, conexiones y la misma observación de datos. Yo me ofrecí a subir y disfrute trabajar en el techo”</i>

Pregunta 4: *“¿Les interesaría seguir profundizando o haciendo más proyectos de este tipo?”*

Estudiante	Respuesta
A1	<i>“Sí, creo que cada vez que hacemos algo así, nos damos cuenta de lo útiles que pueden ser nuestros conocimientos en la vida real. Quiero seguir mejorando el prototipo y añadiendo más funciones, por ejemplo, medir velocidad del viento y dirección, pero eso quedara para los siguientes grupos.”</i>
A2	<i>“Definitivamente, me gustaría experimentar con otros sensores</i>

	<i>y aprender más sobre publicación de datos en la nube. Esto me ayudó a entender qué quiero estudiar en el futuro, posiblemente algo relacionado con IoT.”</i>
A3	<i>“Me di cuenta de que me apasiona ver cómo la teoría y la práctica se pueden ayudar y se vuelve algo que se puede tocar en un dispositivo. Me encantaría profundizar en la parte de cálculos y modelado para hacer mejores cosas.”</i>
A4	<i>“Sí, de hecho ya tengo ideas para automatizar mejor el vaciado del depósito y probar diferentes diámetros de orificios. Creo que mientras más complejidades introduzcamos, más aprenderemos y me da ansiedad.”</i>
A5	<i>“Me encantaría trabajar en algo parecido pero con energías renovables o mediciones ambientales. Siento que el aprendizaje es más sólido cuando vemos que todo funciona en la práctica.”</i>
A6	<i>“Por supuesto, me gustaría crear un sistema de monitoreo más grande, quizás con paneles solares y baterías para que funcione de manera autónoma.”</i>
B1	<i>“Me gustaría llevar el pluviómetro a otro nivel, con mayor precisión y un buen sistema de calibración. También me gustaría construir uno para mi casa para comparar datos.”</i>
B2	<i>“Sí, creo que si continuamos, podemos diseñar estaciones más completas que incluyan viento, y tal vez intercambio de información con otras escuelas. Sería genial hacer un pequeño grupo de meteorología. Ojala los próximos grupos continúen en esta línea de trabajo”</i>
B3	<i>“Se me ocurre desarrollar un sistema que envíe alertas al celular cuando haya mucha lluvia. Me gusta la informática y seguiré estudiando programación, sería lindo profundizar en la parte de redes y servicios en la nube para automatizar notificaciones, tal vez alertas</i>

	<i>por wp o telegram.”</i>
B4	<i>“Definitivamente me entusiasma la idea de ampliar el proyecto con más sensores, como calidad del aire o radiación ultravioleta según estuve viendo en otros proyectos. Este tipo de experiencias me motiva a buscar una carrera relacionada con electrónica o Mecatrónica.”</i>
B5	<i>“Sí, me encantaría perfeccionar la impresión 3D y usar materiales más resistentes a la intemperie. Tuvimos que rehacer partes en la impresora de un compañero, creo que podríamos compartir los datos meteorológicos con nuestros compañeros o con la comunidad local.”</i>
B6	<i>“Sería bueno seguir explorando cómo hacer el sistema más robusto y confiable, sin dependencias de una red WiFi frágil. Tal vez usar una conexión celular o un método offline para registrar datos cuando falla la señal.”</i>

6.2. Observación de la Motivación y Actitud

A través de la observación participante, el docente-investigador evaluó:

- Colaboración en equipo
- Iniciativa y pro actividad
- Persistencia ante dificultades
- Interés por profundizar

Se utilizó una escala de 1 a 5 (1 = muy bajo, 5 = muy alto). A continuación, se muestran los promedios por grupo (n=6 c/u) y el promedio general (n=12):

Cuadro 1. Valoración de la Motivación y Actitud (Escala 1-5)

Dimensión	Grupo A (n=6)	Grupo B (n=6)	Promedio General (n=12)
Colaboración en equipo	4,5	4,7	4,6
Iniciativa y proactividad	4,4	4,6	4,5
Persistencia ante dificultades	4,2	4,3	4,25
Interés por profundizar	4,6	4,6	4,6

Los resultados demuestran un **alto grado** de motivación y participación en ambos grupos, con valores generalmente cercanos a 4,5/5 o superiores.

6.3. Resultados de Percepción de Utilidad

Se solicitó a cada alumno (n=12) que valorara, en una **escala de 1 a 5, la utilidad** percibida en distintos aspectos:

Cuadro 2. Percepción de Utilidad (Escala 1-5, n=12)

Aspecto	Promedio (Ambos Grupos)
Integrar teoría (Bernoulli, Torricelli) con práctica real	4,8
Mejorar destrezas en programación (Arduino / ESP32)	4,5
Conocimientos de impresión 3D y diseño de prototipos	4,4
Trabajo en equipo y organización de tareas	4,6

Conclusión: La valoración más alta (4,8) se atribuye a la capacidad de integrar la teoría con la práctica, reflejando la satisfacción de ver los fundamentos físicos y matemáticos implementados en prototipos tangibles.

6.4. Ítems Evaluativos: Trabajo en Equipo, Orden/Limpieza y Exposición Final

Además, se realizó un sistema de evaluación (escala de 1 a 5) para tres criterios fundamentales:

- **Trabajo en equipo:** nivel de colaboración, coordinación y respeto en la ejecución de las tareas.
- **Orden y Limpieza:** grado de cuidado del espacio de trabajo, herramientas y materiales.
- **Exposición Final:** claridad de los conceptos al presentarlos ante la clase y la capacidad de responder preguntas sobre la parte teórica (Bernoulli, programación,

sensores) y el montaje físico.

Cuadro 3. Evaluación de Trabajo en Equipo, Orden/Limpieza y Exposición Final (Escala 1-5)

Criterio	Grupo A (n=6)	Grupo B (n=6)	Total (n=12)
Trabajo en Equipo	4,6	4,7	4,65
Orden y Limpieza	4,3	4,2	4,25
Exposición Final (claridad, Q&A)	4,5	4,6	4,55

Los estudiantes mostraron un **buen desempeño** en todas las categorías. Se resaltan:

- Un alto **Trabajo en Equipo** (4,6 – 4,7), en sintonía con la **Observación** previa.
- **Buen Orden y Limpieza** (algunos incidentes menores de desorden durante las prácticas, pero globalmente aceptable).
- Una **Exposición Final** sólida (4,5 – 4,6) donde **la mayoría demostró comprender** los conceptos y responder preguntas con seguridad.

6.5. Propuestas Futuras de los Estudiantes

Al término de la experiencia, se pidió a los 12 alumnos sugerir **mejoras** o **próximos pasos**:

- Repetidores WiFi para asegurar la transmisión de datos (mencionado por A2, B3, B6).
- Protección térmica en el techo o una ubicación más adecuada para reducir la distorsión de la temperatura (A4, B1).
- Ampliación de variables meteorológicas (temperatura, humedad, radiación solar) en el pluviómetro (A3, B5).
- Optimizar la impresión 3D, buscando materiales más resistentes al calor y la intemperie (A2, B4).
- Incorporar almacenamiento local para no perder datos cuando falla la red (A6, B3).
- Diseñar un sistema basculante mas robusto como vimos en los modelos chinos (B2, A1).

Estas sugerencias evidencian un **deseo** de los estudiantes por **perfeccionar** el prototipo y **explorar** nuevas aplicaciones, confirmando la **motivación** generada por el enfoque práctico.